

COLÉGIO ZACARIAS DE GOÉS: a arquitetura como reflexo da reforma educacional em Teresina.

Orientadora: Ana Rosa Soares Negreiros Feitosa
Msc. Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo – UFPI
ananegreiros@gmail.com

Denise Rodrigues Santiago
UFPI. Aluna de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
denyserodrigues.dayze@hotmail.com

Lucas Coelho Ferreira
UFPI. Aluno de graduação do Curso de Arquitetura e Urbanismo
lucas.coelho.ferreira@gmail.com

Resumo: Este trabalho tem como objetivo o estudo e a documentação do edifício do Colégio Estadual Zacarias de Goés, em Teresina, Piauí e sua relação com o cenário educacional e político dos anos 1930. Este texto fundamenta-se em pesquisas históricas e acadêmicas sobre os temas abordados, bem como informações coletadas junto a órgãos de preservação do patrimônio e na própria instituição. Projeto datado de 1933, suas características formais enquadradas no estilo arquitetônico Art Déco refletem todos os anseios do contexto histórico e político local e nacional da época de sua construção. Durante a Era Vargas, um sentimento de renovação disseminou-se pelo país, chegando a Teresina, onde se buscava uma reforma educacional que fosse digna das realizações do período e que consolidasse o Liceu como uma das principais instituições de ensino do estado. Iniciou-se então, em 1934, a construção do edifício do Liceu, seguindo a estética Art Déco, contrastando com outras instituições de ensino mais tradicionais, que possuíam estilos arquitetônicos conservadores. Ao fim das obras, dois anos mais tarde, materializou-se nele a almejada mudança na educação piauiense, ofertando disciplinas em consonância com as reformas no ensino secundário empreendidas por Vargas. Em 1962, adquiriu sua atual denominação, Colégio Estadual Zacarias de Goés, em homenagem ao fundador da instituição. Suas características arquitetônicas persistem até os dias de hoje, apesar das inúmeras reformas e ampliações que ocorreram ao longo dos anos, sendo um dos mais bem conservados do centro histórico da cidade. Logo, é considerado um marco tanto na arquitetura quanto na evolução da educação de Teresina e do Piauí, como se, de certa forma, ao buscar a hierarquização das formas do estilo Art Déco, buscasse-se também a hierarquização do ensino na instituição, anunciando na forma do edifício o sentimento ufanista cultivado pelos políticos e intelectuais da época.

Palavras-chave: Teresina, patrimônio, documentação arquitetônica.

Abstract: This paper aims to study and documentate the Zacarias de Goés State College building in Teresina, Piauí and its relation to the educational and political landscape of the 1930's. This text is based on historical and academic research on themes, as well as information collected from the heritage preservation agencies and within the institution. Project dated 1933, its formal characteristics framed in architectural Art Deco style reflect all the aspirations of the local and national historical-political context by the time of its construction. During the Vargas Era, a sense of renewal has spread across the country, reaching Teresina, where it sought an educational reform that was worthy of the achievements of the period and consolidate the College as one of the main state educational institutions. It began then, in 1934, the construction of the Liceu building, following the Art Deco aesthetic, contrasting with other more traditional educational institutions, which had conservative architectural styles. At the end of the works, two years later, it materialized the desired change in Piauí education, offering courses in line with the reforms in secondary education undertaken by Vargas. In 1962, it acquired its current name, the State College of Zacarias de Goés, named after the founder of the institution. Its architectural features persist to this day, despite several renovations and expansions that have occurred over the years, being one of the best preserved buildings of the historic city center. Therefore, it is considered a landmark both in architecture and in the evolution of Teresina and Piauí education, as if, somehow, seeking for the hierarchy of Art Deco style forms, seek also the hierarchy of education in the institution, announcing through the building form the vainglorious feeling cultivated by politicians and intellectuals of the time.

Keywords: Teresina, heritage, architectural documentation.

Introdução

Este texto possui como objeto de estudo o prédio do Liceu Piauiense, em Teresina, como uma forma de materialização de uma ideologia durante a turbulenta década de 1930. Sua volumetria e linhas marcadas pela horizontalidade traduzem perfeitamente os princípios do Art Déco, estilo adotado como oficial para obras públicas pelo então presidente Getúlio Vargas, associando ao seu governo uma imagem de uma modernidade incipiente.

A fim de situar e caracterizar o Liceu Piauiense, faz-se necessário uma apresentação do estilo Art Déco, o qual influenciou profundamente a arquitetura da instituição em estudo, e do panorama político e histórico do país na época de sua construção, que também repercutiu na estética do edifício.

O trabalho é fruto de pesquisas realizadas no âmbito documental, recorrendo a fontes bibliográficas de autores renomados nos temas discutidos ao longo deste artigo, bem como autores locais, detentores de informações vitais para o aprofundamento sobre essa temática no estado do Piauí. Busca-se mostrar que a arquitetura, assim como as demais manifestações artísticas, estabelece-se como um meio de propagar valores, concretizando em seus volumes todo o contexto no qual está inserida, sendo, para fins históricos, indissociável deste.

Definição de Art Déco e contexto político brasileiro

O termo Art déco, cunhado apenas em 1966 por conta da mostra *Les Années '25: Art Déco/Bauhaus/Stijl Esprit Nouveau*, no Museu de Artes Decorativas de Paris, que exibia objetos e móveis cotidianos tidos como “antiguidades modernas”, é utilizado para designar um estilo bastante cosmopolita e de variada produção artística durante as décadas de 1920 a 1940. Apesar disso, alguns autores e estudiosos relutam em utilizar o termo, apontando que não havia um manifesto ou movimento por detrás do estilo.

Vale apontar que o Art Déco e sua modernidade não foram bem vistos por parte dos críticos, que utilizaram termos de conotação pejorativa ao se referir ao estilo. “São arquiteturas que também foram chamadas de ‘modernas’, ‘cúbicas’, ‘futuristas’, ‘comunistas’, ‘judias’, ‘estilo 1925’, ‘estilo caixa d’água’ e assim por diante” (SEGAWA, 1998, p.54).

Críticas à parte, o Art Déco tornou-se o estilo oficial do entre guerras. No contexto de seu surgimento, a França, apesar de sair vitoriosa da 1ª Guerra Mundial,

sofreu grandes perdas em seu território, refletindo na sua superioridade e influência nos valores estéticos mundiais. Dessa forma, com o intuito de mostrar que também era capaz de ser moderna, liberta dos velhos moldes artísticos, organiza a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas. A Exposição pretendia ser a “grande celebração à modernidade” (SEGAWA, 1998, p.54).

A exposição contou com pavilhões de motivos geométricos abstratos, como também objetos das grandes lojas de departamentos parisienses. A exposição mostrou uma maneira diferente de pensar a arte, não propondo uma volta ao academicismo, mas realizando uma arte limpa, livre de excessos ornamentais.

O Art Déco teve, em sua origem, influências da Art Nouveau, estilo ao qual se contrapunha, além de várias vanguardas artísticas. A obra do arquiteto Frank Lloyd Wright, teve também uma influência relevante, marcado por seus volumes limpos, simples e elementos ornamentais inspirados em culturas ameríndias.

Os artistas déco aplicaram essa confluência de elementos culturais nos seus produtos e edificações, resultando em rápida aceitação pelo público, pois ainda que possuísse linhas sóbrias e formas puras, não abandonava completamente a ornamentação, amenizando o impacto causado pelas obras “modernas” num público ainda conservador. Afirma Castelnou (2002, pp.36-39) que “o Art Déco renovava sem provocar desordem”. As técnicas complexas e o uso de materiais refinados, de certa forma, compensavam a simplificação das formas e a supressão de ornamentos inúteis. O Art Déco foi marcado por manifestações atreladas principalmente à vida cotidiana, explicando seu sucesso na arquitetura e nas artes aplicadas:

Embora se possa identificar uma Pintura e Escultura Art Déco é na Arquitetura, Urbanismo, Paisagismo, Arquitetura de Interiores, Design (de mobiliário, serralheria artística, luminárias, objetos decorativos e/ou utilitários, louças, cristais, joias e produtos industriais como rádios e relógios), Cenografia (de cinema), Publicidade, Artes Gráficas, Caricatura, Moda e Vestuário que se encontram suas expressões mais significativas. [...] (CONDE; ALMADA, 2000, pp.10-11).

Logo o Art Déco se tornou também o estilo preferido das construtoras. A era da máquina trouxe consigo novos programas que não cabiam nas limitações de estilos academicistas, necessariamente frutos da era moderna. Portanto, essas tipologias estavam isentas de saudosismos, apresentando uma linguagem própria e inovadora.

Mesmo sendo criticada pelos defensores dos conceitos verdadeiramente modernos, o sucesso da Exposição de 1925 favoreceu a expansão pelo mundo da Art Déco, alcançando culturas bastante distintas, como a norte americana, a brasileira e a

cubana. Isso evidencia “a busca de qualquer modernidade, a necessidade de exprimir ideias novas, de tentar ser moderno mesmo sem que se pudesse esclarecer o que isso significava ou como se chegava à condição de moderno” (SEGAWA, 1998, p.54).

Há uma certa dificuldade em determinar quando exatamente o Art Déco chegou ao Brasil, porém encontrou aqui um cenário bastante propício e logo se tornou o estilo em voga no país.

Embora a onda modernizadora surgida na Europa tenha atravessado o Atlântico e chegado em solo brasileiro, para grande parte dos intelectuais o país não estava pronto para ingressar na nova ordem econômica mundial, sendo identificado como o país do atraso, arcaico. Em partes, essa afirmação era correta, já que a economia estava fundamentada no sistema agrário, fortemente dependente da exportação de produtos primários e tendo o café como carro-chefe desse sistema. Soma-se a isso a relativa estagnação da educação brasileira, cujo último surto modernizante havia sido em 1837, com a fundação do Colégio Pedro II¹, reformulando o sistema de ensino secundário. Até então, tanto o ensino primário quanto o secundário estavam a cargo do sistema de aulas régias, que pouco alteraram a realidade educacional no país, já que ficaram restritas às elites.

Contudo, havia também por parte dos intelectuais um anseio latente de modernidade, impulsionado por sentimentos nacionalistas, que abandonasse a imagem de estagnação, integrando-o ao mundo contemporâneo. A busca por uma identidade nacional culminou na realização da Semana de Arte Moderna². No Brasil, o Art Déco floresceu principalmente nas edificações. Para tanto, ao entrar em contato com a forte corrente nacionalista, ele sofre uma “aclimatação”. Logo é adaptado a uma linha indigenista, baseada nos motivos decorativos geométricos da cerâmica dos índios da Ilha de Marajó, no Pará, recebendo a denominação de Estilo Marajoara.

As elites se empenhavam fervorosamente na busca pela identidade nacional e independência intelectual. Encontram na figura de Getúlio Vargas e em seus discursos revolucionários o agente perfeito para concretizar seus anseios. Vargas se mostra bastante determinado para a “transição da sociedade tradicional para a moderna” (CAPELATO, [?], p. 185-186). Como parte do processo, Vargas começou a atender às reivindicações dos movimentos culturais e, portanto, educacionais, brasileiros, propiciando o alargamento e a ampliação da participação da classe artística e intelectual e extensão das reformas no ensino, já iniciadas e que visavam formar o

1 Tradicional instituição de ensino pública localizada no Rio de Janeiro (RJ) que serviu de modelo para a criação de instituições semelhantes nas demais províncias do Império.

2 Evento em São Paulo, no ano de 1922, onde expunham-se obras de notável influência vanguardista.

cidadão, o trabalhador, apto a desempenhar seu papel na era contemporânea. É importante mencionar a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, em 14 de novembro de 1930, um dos primeiros atos do Governo de Getúlio.

A partir da Revolução de 1930, como reflexo das transformações provocadas pelas propostas de reformulação na área educacional e levadas avante no governo de Vargas, a elaboração de novos modelos de edifícios escolares experimenta um notável incremento.

As linhas geometrizaras foram caracterizadoras da arquitetura escolar dessa época. Todavia, não se tratava somente de uma preocupação estética. Isso se depreende do trabalho que a Secretaria da Educação de São Paulo desenvolveu com a Diretoria de Obras públicas do Estado de São Paulo: uma série de tópicos funcionais, programáticos e pedagógicos – orientação do edifício e desenho de janelas, organização do programa mínimo de dependências, acabamentos – foram destacados como elementos determinantes para um novo modelo de prédio escolar (SEGAWA, 1998. pp. 66-67).

Da arquitetura transformada em instrumento de materialização da ideologia política, se exigia a preconfiguração do caráter monumental e serenidade para os edifícios públicos. A linguagem arquitetônica do Art Déco, portadora de uma iconografia de fácil entendimento, sobretudo do moderno, foi a que identificou a "arquitetura estatal" do período varguista, que, como ela, não era nem tão conservadora e nem tão abrupta assim.

Liceu Piauiense: origens e análise arquitetônica

A instituição escolar Liceu Piauiense foi fundada por Zacarias de Goés e Vasconcelos. Este nasceu em 5 de novembro de 1815, em Valença, Bahia. Sobre sua descendência, há divergências, já que alguns biógrafos afirmam que Zacarias é oriundo dos primeiros povoadores portugueses em terras baianas e que seu pai enriquecera graças aos negócios de extração e comércio de madeiras. Já outros declaram que ele seja de família pobre. Formado em Direito na Faculdade de Olinda, em 1837, prestou concurso para professor desta mesma instituição sendo nomeado em 1841. Ingressou na carreira política, ocupando vários cargos públicos de destaque no cenário político do Império.

No dia 1º de agosto de 1845, Zacarias foi nomeado Presidente da Província do Piauí por Carta Régia, tomando posse do cargo em Oeiras. Nesse momento, o Piauí estava em um período conturbado de lutas políticas. Goés restabeleceu a ordem, voltando sua atenção para os problemas da educação e propondo soluções que culminou com a Lei nº 198 e criava o Liceu. Tal Lei foi sancionada em 4 de outubro de

1845, sendo a data do aniversário do Liceu correspondente à data da sanção desta Lei que o criou. Zacarias de Góes findou seu governo no Piauí em 7 de setembro de 1847 e dos seus feitos merece destaque a criação do Liceu Provincial. Faleceu em 28 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro.

Em 1852, houve a mudança da sede do governo para a nova capital, Teresina, planejada por Antônio Saraiva e edificada na fronteira com a província do Maranhão, cuja inauguração se deu em 16 de agosto de 1852. Alescantre (1981, p. 126-127) comenta que:

Tendo sido em 1850 nomeado presidente o Dr. José Antônio Saraiva³; entendeu ele, empossado da administração, que o maior serviço que podia fazer à província do Piauí era mudar a sua capital para a margem do Parnaíba [...]

Um dos fatores da transferência da capital de Oeiras para Teresina seria a melhor possibilidade de navegabilidade pelo Rio Parnaíba e a oportunidade de maior conexão com outros núcleos urbanos. Todo o aparato do poder público foi transferido para a cidade recém-criada, onde o Liceu Piauiense ocupou vários espaços antes de sua locação definitiva. Suas atividades foram desenvolvidas, com interrupções, em casas alugadas e com uma quantidade reduzida de alunos.

Houve um momento em que a instituição funcionou juntamente com a Assembleia Provincial, por volta de 1860, em um único prédio, alugado a particulares, em face das dificuldades de alojamento para as repartições provinciais da capital. Durante esse período, a escola passou por outros diferentes endereços em Teresina. Funcionou em prédio ao lado da Igreja do Amparo (atual Luxor Hotel), passou pelo antigo Grupo Escolar Abdias Neves (atual Biblioteca Pública), ocupou o Arquivo Público, além de outros locais em curtos intervalos de tempos.

Assim, somente na interventoria de Landri Sales foi iniciada a construção do edifício em que está instalado até hoje, inaugurado em 3 de maio de 1936. De sólida estrutura em concreto, foi projetado pelo engenheiro Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves⁴, no governo de Leônidas de Mello.

³ Assumiu a Presidência da Província do Piauí, no dia 7 de setembro de 1850, com apenas 27 anos de idade, cheio de ideias e planos para dar uma nova dimensão à política do Piauí. Procurou de imediato inteirar dos principais problemas da Província e logo se propôs a fazer a mudança da capital do Piauí.

⁴ Nascido na cidade de Amarante, no Estado do Piauí, no dia 7 de fevereiro no ano de 1895, Luís Mendes Ribeiro Gonçalves foi um político e engenheiro piauiense. Com vários projetos deixados em diversas cidades, inclusive na capital do Piauí, Teresina, e sua marca na política, veio a óbito em outubro de 1982, no Rio de Janeiro.

Procurando documentos no Arquivo Público do Piauí, segundo as mensagens apresentadas à Assembleia Legislativa pelos governantes do Piauí, é perceptível que em vários momentos quando se referem ao Liceu, trazem até o ano de 1939 o nome de Liceu Piauiense. Nos anos de 1940 e 1941 esta instituição é denominada de Ginásio Oficial do Piauí. Em 1942, é substituído por Colégio Estadual do Piauí, assemelhando-se ao Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, perdurando com este nome até o ano de 1961, pois a partir de 1º de janeiro de 1962, com a promulgação da Lei nº 2251 (ANEXO C), passou a denominar-se Colégio Estadual “Zacarias de Góis”, em homenagem ao seu fundador.

O edifício do Liceu situa-se no centro de Teresina, na interceptação das Ruas Barroso e Simplício Mendes com a Rua Benjamin Constant, precisamente na Praça Landri Sales, a qual é de grande valia histórica. Ela era conhecida como Praça 15 de novembro, na época em que foi fundado o município. Configura-se também como uma área do Colégio Zacarias de Góis, o Liceu Piauiense, a parte superior da praça, emoldurada pela balaustrada de cimento (Figura 1).

Figura 1: Parte superior da Praça Landri Sales. Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina, SEMPLAN, 2010.

O entorno do prédio é constituído basicamente pela própria Praça Landri Sales (bastante arborizada), por casas e instituições, com predominância de edificações comerciais, visto que se localiza no centro da cidade.

Com o estudo da planta baixa e da distribuição dos cômodos percebe-se que a planta é muito ampla e atende aos aspectos funcionais e espaciais. “A sua arquitetura materializa a concepção de que educação não se resume apenas à leitura e à escrita” (LIRA e MOURA, 2005). Dessa forma, a escola apresenta espaços destinados ao

aprendizado dos alunos, ao lazer e ao desenvolvimento de atividades culturais, como mostras artísticas que são montadas no pátio da instituição de ensino. Segundo Escolano (2001, p. 26-27):

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie de discurso que institui na sua materialidade, um sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora e toda uma semiologia que obre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos. [...].

O prédio do Liceu Piauiense abrange uma área muito grande, sendo a área total de 6.400 m², dos quais 3.200 m² representam sua área efetivamente construída. A escola possui 20 salas de aulas, sendo a maior parte da quantidade delas presentes no pavimento superior. Ela dispõe também de 02 laboratórios de informática e 01 de química, 02 diretorias, gabinete odontológico, gabinete médico, sala de supervisão pedagógica, sala de professores, auditório, biblioteca, arquivo, além de uma lanchonete presente em uma ampla área de lazer no térreo (Figura 2 e 3).

O auditório se encontra ao centro da escola, como uma forma de quebrar a retilicidade do traçado, fazendo com que a planta apresente um arranjo assimétrico, buscando uma certa modulação. Para permitir mais espaço aos alunos nas horas de distração, a planta dispõe de um pátio aberto que se divide em dois, promovendo a separação entre o prédio do Liceu e sua quadra de esportes.

Figuras 2 e 3: Planta baixa térrea e superior do Liceu Piauiense, respectivamente. Fonte: FUNDAC.

É notável a influência do Art Déco na edificação, pois todo o seu volume é bastante retilíneo (Figura 4). As fachadas do Liceu Piauiense, em especial a fachada principal, constituem-se de formas geométricas estilizadas e em tons pastéis. Estão presentes também calhas e elementos decorativos discretos (Figura 5). No entanto,

infelizmente, é constante a existência de caixas de ar condicionado instaladas nos próprios basculantes (Figura 6).

O auditório, na porção central posterior da edificação, rompe com as formas retangulares, em função da curvatura de suas paredes, constituindo um volume semicircular. Ainda assim, todos os elementos são repetidos, de forma a manter a unidade estilística.

Figura 4: Linhas marcadas na fachada.
Foto: Nádia Braga, 2010.

Figura 5: Coluna decorada com folhagens.
Foto: Regina Célis, 2010.

Figura 6: Esquadrias vazadas para instalação de caixas de ar-condicionado. Fonte: Nádia Braga, 2010.

Internamente o prédio é marcado pela presença de elementos decorativos, principalmente no auditório, como nus femininos, animais e folhagens. Atualmente encontrados em estado de conservação quase que perfeito, sendo possível analisar os detalhes do forro e das paredes com grande facilidade (Figura 7).

A escada apresenta um corpo principal que se divide em dois, com um traçado curvilíneo que é acompanhado pelo guarda-corpo ricamente decorado com volutas, e iconografias de folhas e flores. O piso é em granito e atualmente possui uma faixa antiderrapante (Figura 8).

Figura 7: Visão geral do auditório.
Foto: Regina Célis, 2010.

Figura 8: Escada de lances bifurcados.
Foto: Regina Célis, 2010.

Vale ressaltar que, internamente, como foi mostrado acima, o prédio do Liceu possui predominância de características dos estilos academicistas, enquanto que suas fachadas estão estampadas com a modernidade cantada pelo Art Déco. Isso reflete a dicotomia do próprio contexto histórico, renovar sem provocar desordem, buscando formas de modernizar as estruturas e, simultaneamente, amenizar o impacto provocado pela nova arquitetura.

Essa pesquisa nos dá a oportunidade de mostrar aspectos importantes do Liceu Piauiense, por meio dos dados coletados referentes à sua história e a análise arquitetônica. E garante deixar o colégio na memória daqueles que já tiveram vivência dentro desta instituição. Apresentamos a seguir as considerações finais deste estudo e esperamos abrir caminhos para novas investigações acerca desta escola bastante significativa, especialmente, na vida dos piauienses.

Conclusão

Esta instituição escolar, como a própria educação do Piauí, teve seus avanços e retrocessos passando por diversas dificuldades, dentre elas, a falta de um prédio próprio. O Liceu, nome que permanece na memória de todos, embora hoje denominado de Colégio Estadual “Zacarias de Góes”, continua prestando serviços educacionais à nossa sociedade e se impondo por ter um prédio que ainda se sobressai das demais instituições escolares de ensino público do Piauí.

A importância do Liceu para a educação e memória piauiense é inegável, pois verificamos a sua relevância no panorama social do Estado e, ainda, características arquitetônicas referentes à Art Déco como a retilinearidade, formas geométricas estilizadas e tons.

Ao analisar o estado de conservação do Colégio Liceu Piauiense, é tido uma surpresa quanto à sua conservação, pois, mesmo com tantos anos que houve o

término na construção, o Liceu ainda continua com suas linhas originais. Não foi realizado qualquer reforma que alterasse consideravelmente sua estrutura, e seu traçado continua o mesmo. Houve uma ampliação, contudo, o anexo foi construído próximo à quadra poliesportiva, o que não chegou a ser uma interferência impactante em sua estrutura.

Mediante o exposto, sugerimos a continuidade de outros estudos com novos olhares, pois esta instituição foi e permanece sendo um exemplar de grande valia para a arquitetura piauiense, e ainda tem muito a nos contar. Como autores deste trabalho, sentimos grande satisfação por acreditar ter contribuído para o acréscimo do conhecimento sobre o Liceu e para a historiografia da arquitetura piauiense e brasileira.

Referências

AFONSO, Alcília; VERÍSSIMO, Víctor. **Arquitetura Moderna em Teresina: guia**. Teresina: Gráfica Cidade Verde; Edufpi, 2015.

ALESCANTRE, José Martins Pereira. **Memória cronológica, histórica e corográfica da província do Piauí**. Teresina: COMEPI, 1981.

BRITO, Itamar de Sousa. **História da educação no Piauí: enfoque normativo, estrutura organizacional, processo de sistematização**. Teresina: UFPI, 1996.

CAPELATO, Maria Helena Rolim. **Estado Novo: Novas Histórias**, p. 183-213.

CASTELNOU, Antonio. **Arquitetura Art Déco em Londrina**. Londrina: Atrito Art Editorial, 2002

CONDE, Luiz Paulo Fernandez; ALMADA, Mauro. **Panorama do Art Déco na Arquitetura e no Urbanismo do Rio de Janeiro**. In: Guia da Arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro/Casa da Palavra, 2000.

ESCOLANO, Agustín. Arquitetura como programa. Espaço-escola e currículo. In: FRAGO, A. Viñao; _____ (orgs.). Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como programa. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.

REIS, Márcio Vinícius. **O Art Déco na obra getuliana: Moderno antes do Modernismo.** São Paulo, 2014.

SEGAWA, Hugo M. **Arquiteturas do Brasil 1900-1990.** São Paulo: Edusp, 1998.